

Stabilität von Fixpunkten

U offen $U \subset \mathbb{R}^n$ $\dot{x} = v(x)$ $V: U \rightarrow \mathbb{R}^n$

V differenzierbar

Sei $\bar{x} \in U$ eine Senke $K = \max\{\operatorname{Re} \lambda \mid \lambda \in \sigma(Dv(\bar{x}))\}$

und $C \in \mathbb{R}_+^*$ so, daß $K < -C < 0$

Dann existiert eine δ -Umgebung $U_\delta(\bar{x})$ von

$\bar{x}$, $\delta > 0$ derart, daß

1. Der Fluß ϕ_t für alle $t \geq 0$, $x \in U_\delta(\bar{x})$ definiert ist.

2. Eine Basis $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ existiert derart, daß

$$\|\phi_t(x) - \bar{x}\|_B \leq e^{\alpha \eta(-ct)} \|x - \bar{x}\|_B \quad (x \in U_\delta(\bar{x}))$$

Warum kann beim Beweis $\bar{x} = 0$ gewählt werden?

Falls $\bar{x} \neq 0$ erhält der $\mathbb{R}^n$ neue Koordinaten $y = x - \bar{x}$

In den y -Koordinaten hat V einen

Gleichgewichtspunkt bei 0.

vgl. [4] Chapter 9 §1 S.181

Sei $U \subset E = \mathbb{R}^n$ offen und $V \in C^1(U, E)$.

Ferner sei $\bar{x}$ ein stabiler Fixpunkt von

$$x' = V(x) \quad \text{d.h.} \quad V(\bar{x}) = 0 \quad . \quad \text{Dann hat}$$

kein Eigenwert von $DV(\bar{x})$ einen

positiven Realteil.

Beweis: nach [4] Chapter 9 §2 S.187 ff.

Annahme: Einige Eigenwerte haben einen positiven Realteil.

Wir werden dann zeigen, daß $\bar{x}$ instabil ist. Wir können

annehmen, daß $\bar{x} = 0$ ist, sonst kann $V(x)$ durch $V(x - \bar{x})$

ersetzt werden.

Nach dem Satz über die Normalform vgl. Chapter 6 § 4 in [4]

ist $E = E_1 \oplus E_2$, wobei E_1, E_2 unter $DV(0)$

invariante Räume sind.

Die Eigenwerte von $A = DV(0)|_{E_1}$ haben

alle positiven Realteil. Die Eigenwerte von

$B = DV(0)|_{E_2}$ haben entweder negativen

Realteil oder Realteil Null.

Nun wird $\alpha > 0$ so gewählt, daß jeder Eigenwert

von $A = DV(0)|_{E_1}$ einen Realteil $> \alpha$ hat.

Dann gibt es eine euklidische Norm auf E_1 , so daß

$$(1) \quad \langle Ax, x \rangle \geq \alpha |x|^2 \quad \text{für alle } x \in E_1$$

Für $b > 0$ gibt es eine Euklidische Norm auf E_2 , so daß

$$(2) \quad \langle B y, y \rangle < b |y|^2 \quad \text{für alle } y \in E_2$$

b wird so gewählt, daß $0 < b < a$.

Nun wird das innere Produkt von $E = E_1 \oplus E_2$ benutzt.

$$z = (x, y) \in E_1 \oplus E_2 \quad |z|^2 = |x|^2 + |y|^2$$

Nun wird die Taylor-Entwicklung von V um 0 genutzt.

$$V(x, y) = (Ax + R(x, y), By + S(x, y))$$

I

$$= (V_1(x, y), V_2(x, y))$$

$$\text{mit } (x, y) = z \quad (R(x, y), S(x, y)) = Q(z)$$

Zu jedem $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$, so daß für

$$\tilde{V} = B_\delta(0) = \text{Kugel um } 0 \text{ mit Radius } \delta$$

$$(3) \quad |Q(z)| \leq \varepsilon |z| \quad \text{für } z \in \tilde{V}$$

Nun wird die Menge C definiert.

$$C := \{ (x, y) \in E_1 \oplus E_2 \mid |x| \geq |y| \}$$

Es wird folgendes Lemma verwendet.

Der Beweis des Lemmas folgt dann nach

dem Beweis des Satzes.

Lemma:

$\exists \delta > 0$ so, daß $\tilde{V} = B_\delta(0) \subset U$
dann gilt für alle $z = (x, y) \in C \cap \tilde{V}$

(a) $(x, v_1(x, y)) - (y, v_2(x, y)) > 0$ falls $x \neq 0$

(b) $\exists \alpha > 0$ mit $(v(z), z) \geq \alpha |z|^2$

Nun wieder zum Beweis des Satzes:

(a) bedeutet folgendes

$$g: E_1 \times E_2 \longrightarrow \mathbb{R} \quad g(x, y) := \frac{1}{2} (|x|^2 - |y|^2)$$

Dann ist $g \in C^1$ $g^{-1}[0, \infty) = C$

und $g^{-1}(0)$ ist der Rand von C .

Wenn $(x, y) = z \in \tilde{V} = B_\delta(0)$, dann ist

$$Dg(z)(v(z)) = Dg(x, y)(v_1(x, y), v_2(x, y))$$

$$= (x, v_1(x, y)) - (y, v_2(x, y)) \quad \text{positiv}$$

wenn $z \in g^{-1}(0)$ bei (a)

Daraus folgt: Auf einer Lösung $z(t)$ in $\tilde{V} = B_\delta(0)$

, die durch den Rand von C geht, wächst g

wegen der Kettenregel.

$$\frac{d}{dt} g(z(t)) = Dg(z(t)) \cdot v(z(t)) \quad z' = v(z)$$

Das bedeutet: Keine Lösung, die in C startet, kann C verlassen bevor sie $\tilde{V} = B_{\xi}(0)$ verlassen hat.

Bild 1 gibt die Idee dazu.

Bild 1

C ist schraffiert.

Geometrisch folgt aus (b), daß jeder Vektor $V(z)$ bei $z \in \mathbb{C}$ nach außen bezüglich der Sphäre um 0 zeigt, wenn er durch z geht.

siehe Bild 2

Bild 2

Aus Bedingung (b) folgt: Wenn $z = z(t)$

eine Lösungskurve in $C \cap B_\delta(0)$

dann ist

$$v(z) = z'$$

$$\langle v(z), z \rangle = \langle z', z \rangle = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |z|^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |z|^2 \geq \alpha |z|^2 \quad \text{oder}$$

(b)

$$\frac{\frac{d}{dt} |z|^2}{|z|^2} \geq 2\alpha \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \ln |z|^2 \geq 2\alpha$$

$$\ln |z(t)|^2 \geq 2\alpha t + \ln |z(0)|^2$$

$$|z(t)|^2 \geq e^{2\alpha t} |z(0)|^2$$

$$|z(t)| \geq e^{\alpha t} |z(0)|$$

Somit bewegt sich jede nichttriviale Lösung $z(t)$

, die in $C \cap B_\delta(0)$ startet, von 0 weg,

so lange sie definiert ist und in $C \cap B_\delta(0)$

liegt.

Wenn $y(t)$ nicht für alle $t \geq 0$ definiert ist,

dann muß $y(t)$ nach Satz 4.2 S.35 im Skript

die kompakte Menge $C \cap B_\delta(0)$ verlassen.

Wie wir vorher gesehen haben, muß sie dafür

$\tilde{V} = B_\delta(0)$ verlassen.

Andererseits, wenn $y(t)$ für alle t definiert ist,

muß $\gamma(t)$ $B_\delta(0)$ verlassen, weil
 $e^{\lambda t} |\dot{z}(0)| > \delta$ für großes t ist.

Deswegen gibt es Lösungen, die beliebig
benachbart bei 0 starten und $B_\delta(0)$
verlassen.

Also (unter der Annahme, daß das Lemma
gilt) hat das Vektorfeld v 0 nicht
als stabilen Gleichgewichtspunkt.

q.e.d.

Beweis vom Lemma:

Beweis von (b):

Wenn $(x, y) = z \in C \cap B_\delta(0)$

$$(v(z), z) = (Ax, x) + (By, y) + (Q(z), z) \quad \text{II}$$

$\implies$ mit (1), (2), (3)

$$(v(z), z) \geq a|x|^2 - b|y|^2 - \epsilon|z|^2$$

In C gilt $|x| \geq |y|$ und

$$|x|^2 \geq \frac{1}{2}(|x|^2 + |y|^2) \geq \frac{1}{2}|z|^2$$

$$\implies (v(z), z) \geq \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{2} - \epsilon\right) |z|^2$$

Wir wählen erst $\epsilon > 0$ und dann $\delta > 0$

so, daß $\lambda = \frac{a}{2} - \frac{b}{2} - \epsilon > 0$ damit

ist (b) gezeigt.

Beweis von (a):

Die linke Seite von (a) ist mit I

$$(Ax, x) - (By, y) + (x, R(x, y)) - (y, S(x, y))$$

aber

$$\left| (x, R(x, y)) - (y, S(x, y)) \right| \leq 2 \cdot |z| \cdot |Q(z)|$$

ähnlich wie im ersten Teil:

$\delta > 0$ wird so gewählt, daß

$$(x, v_1(x, y)) - (y, v_2(x, y))$$

$$\geq \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{2} - 2\varepsilon \right) z^2 > 0$$

für $z \neq 0$ also $(x, y) \neq 0$

Damit ist (a) gezeigt.

Zeige, daß für die Differentialgleichung

$$x' = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$$

der Fixpunkt $x = 0$ zwar stabil, aber nicht asymptotisch stabil ist.

Lösungen:

Für die Stellen $x = \frac{1}{n \cdot \pi}$ $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$
sind $x(t) = \frac{1}{n \cdot \pi}$ konstante
Lösungen der DG.

Für diese DG. gilt der
Existenz- und
Eindeutigkeitssatz.

Ein Schnitt von Lösungen
ist also nicht möglich.

Die nichtkonstanten
Lösungen verlaufen
jeweils zwischen
zwei benachbarten
konstanten Lösungen.

Stabilität:

$x=0$ stabil $\Leftrightarrow$ Zu jeder Umgebung V von $x=0$
 $\exists$ Umgebung $W \subset V$ ($0 \in W$) mit $\phi_t(W) \subset V$
für alle $t \in \mathbb{R}^+$

Sei $V = (-\xi, \xi)$ offene Umgebung der Null

mit $\xi \geq \frac{1}{m \cdot \pi}$. Wählt man $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$W = \left(\frac{-1}{(m+1)\pi}, \frac{1}{(m+1)\pi} \right)$ so ist

$$\phi_t(W) \subset W \subset V$$

Asymptotische Stabilität:

$x=0$ asymptotisch stabil: $\Leftrightarrow$ $x=0$ stabil
und es existiert eine offene Umgebung $W \ni 0$
mit $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(x) = 0$ für alle $x \in W$.

Es existiert keine solche Umgebung W , da
innerhalb jeder Umgebung von 0 mindestens
eine konstante Lösung existiert.

Also ist der Fixpunkt $x=0$ nicht
asymptotisch stabil.

Aufgabe 6.2 S.75

Betrachte das DG-System

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} -x_2 + \xi(x_1^2 + x_2^2)x_1 \\ x_1 + \xi(x_1^2 + x_2^2)x_2 \end{pmatrix} = V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

Für welche $\xi \in \mathbb{R}$ ist der Fixpunkt $x_1 = x_2 = 0$
 asymptotisch stabil, für welche stabil
 und für welche instabil?

$$DV = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x_1} & \frac{\partial v_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \xi \cdot 2 \cdot x_1 \cdot x_1 + \xi(x_1^2 + x_2^2) & -1 + \xi \cdot 2 \cdot x_2 \cdot x_1 \\ 1 + \xi \cdot 2 \cdot x_1 \cdot x_2 & \xi(x_1^2 + x_2^2) + \xi \cdot 2 \cdot x_2^2 \end{pmatrix}$$

$$DV|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Eigenwerte von DV an (0,0)

$$0 \stackrel{!}{=} \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1$$

$$\implies \lambda_{1,2} = \pm i$$

Da die Realteile nicht negativ sind, ist $(0,0)$ keine Senke.

vgl. Def. 5.1 S.59 und Def 6.1 S.68 im Skript

a) $\xi \leq 0$

Behauptung: $\ell(x) := x_1^2 + x_2^2$ ist
Liapunov-Funktion.

Beweis: $\ell(x) > 0$ für $x = (x_1, x_2) \neq 0$

und $\ell(0,0) = 0$

ℓ ist stetig.

ℓ ist stetig differenzierbar.

$\ell'(x) \leq 0$ muß noch gezeigt werden.

vgl. Def 6.3 S.71 im Skript

$$D\ell(x) = (2x_1, 2x_2)$$

$$\ell'(x) = \langle D\ell(x), v(x) \rangle$$

$$= 2x_1 \cdot (-x_2 + \xi \cdot (x_1^2 + x_2^2) \cdot x_1)$$

$$+ 2x_2 (x_1 + \xi \cdot (x_1^2 + x_2^2) \cdot x_2)$$

$$= \xi (2x_1^2(x_1^2 + x_2^2) + 2x_2^2(x_1^2 + x_2^2))$$

$$= 2 \xi (x_1^2 + x_2^2)^2 \leq 0$$

Damit ist für $\xi \leq 0$ ℓ Liapunov-Funktion.

Nach Satz 6.3 S.71 im Skript ist $(0,0)$

stabil bei $\xi < 0$ sogar asymptotisch stabil,

weil dann $\ell'(x) < 0$ für $x \neq 0$.

b) Fall $\xi > 0$:

Auf Kreisen $r^2 = x_1^2 + x_2^2 > 0$ ist das

DG.-System:

$$x_1' = -x_2 + \text{const} \cdot x_1$$

$$\text{const} =: C > 0$$

$$x_2' = x_1 + \text{const} \cdot x_2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \cdot v(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$= c \cdot (x_1^2 + x_2^2) > 0$$

$\implies$ Das Vektorfeld weist in Richtung von $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$
d.h. weg von $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Die obige Betrachtung gilt auf
jedem Kreis vom Radius r .

Es gibt eine Umgebung $\tilde{V}$ so, daß für alle
Umgebungen $W \subset \tilde{V}$ gilt $\phi_t(W) \not\subset \tilde{V}$

$\phi_t :=$ Fluß des DG.-Systems

Der Fixpunkt ist instabil.

vgl. Def. 6.2 S.70 im Skript.

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
 - [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
 - [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
 - [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
 - [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
 - [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
 - [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York
- Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993